

Gut sieben Stunden lang hatte Herbert Maeder an einem schönen Oktobertag letzten Jahres die Murmeltiere am Wildseeli unterhalb des Altmanns im Säntisgebiet beobachtet. Mit der nebenstehenden Reportage (aus der Nummer vom 20. Oktober) hat er sich von ihnen verabschiedet, ehe sie sich zu ihrem halbjährigen, todähnlichen Winterschlaf zurückzogen. Er mochte es kaum erwarten, sie im Frühling wiederzusehen. Nun hat er sie wieder angetroffen, bei einem wichtigen Geschäft, das Munggen besorgen, sobald sie erwacht sind und die 'Frühlingsputzete' besorgt haben – und da erkannte er:

Am Landsgemeindesonntag, so hatte mir die Weisheit innerrhodischer Kenner weisgemacht, saßen die Munggen immer vor ihren Löchern. Also stieg ich am 23. April, am Tage vor der Landsgemeinde, mit den Skiern zum Wildseeli auf. Was traf ich an? – Sieben bis acht Meter Schnee. Kein Leben regte sich.

Am 16. Mai kehrte ich zum Wildseeli zurück. Noch lag viel Schnee, aber es lenzte. Die Eiskecke des Fählensees, die ich dreieinhalb Wochen zuvor noch bedenkenlos überquert hatte, war am Rande aufgebrochen, und Wildenten tummelten sich auf den Eisschollen. Unter dem Fählenschafberg querte ein Steinbockrudel steile, unterhöhlte Schneezungen – auch ein Frühlingszeichen. Die Steinböcke hatten den Wintereinstand zwischen Moor und Wildhauser Schafberg verlassen. Nur die

Geißen, die bald ihre Kitzchen zur Welt bringen, sind zurückgeblieben.

Beim Wildseeli aber – das bis weit in den Sommer hinein eine Schneemulde und keineswegs ein Seelein ist – traf ich die Murmeltiere an. Scheu, sehr scheu, auch nach dem Winterschlaf. Auf gut hundert Meter Entfernung verpiff mich eines, und im weiten Umkreis verschwanden die drolligen Tierchen in ihren Höhlen. Ich richtete mich zur Beobachtung ein. Doch kaum hatte ich mich niedergelassen, tauchte wohl keine zehn Meter weit weg ein Munggenkopf auf, bald danach ein zweiter. Das überraschte mich sehr; denn das baldige Wiedererscheinen nach der Flucht in die Röhren widersprach ganz meinen bisherigen Erfahrungen.

Die beiden nahmen keine Notiz von mir. Sie begannen,

aufs zärtlichste miteinander zu spielen. Ich wurde fast ein wenig mit schlechtem Gewissen (ich bin doch kein Voyeur!), Zeuge der reizenden Liebesspiele eines Munggenpärchens. Sie kosteten, beschnupperten und umarmten sich und raunten sich mit einem tiefen Brummen oder Knurren die nettesten Dinge ins Ohr. Während mehr als drei Stunden dauerte diese köstliche Munggenharmonie, und während all dieser Zeit zeigte sich weit ringsum nicht ein einziges der übrigen, vergrämen Tiere. Nur das verliebte Paar vergaß alle Gefahren. Liebe macht also auch die Murmeltiere blind...

Blickte ich von meinem Ansitz zum Nordabhang des Roslenfirstes hinüber, sah ich dort ein Gemrudel auf einer dunklen Kuppe. Im Laufe des Tages bewegte es sich talwärts, gegen 'Häderen' hinunter. Auf dem

Heimweg konnte ich mich dem Rudel gut gedeckt nähern. Über den Hütten der Häderenalp standen die Gemsen so schön auf einem Schneefeld beisammen, als hätten sie sich für eine Aufnahme hingestellt.

Zwischen dem 23. April und dem 16. Mai sind also heuer die Wildseeli-Munggen aus dem Winterschlaf erwacht. Bollenwieswirt Martin Dörig, der sie von seinem Gasthaus aus mit dem Feldstecher als dunkle Punkte erkennen kann, hat erstmals am 11. Mai Leben sich regen sehen. Auf der Roslen- und Fählentalp waren die Murmeltiere schon zwei Wochen früher am Licht.

H. M.

Bildbericht von Herbert Maeder

Die Liebe macht selbst Murmeltiere blind!

Oben am Wildseeli nehmen nun die Dinge ihren Lauf. In etwa fünf bis sechs Wochen (die Tragzeit der Murmeltiere steht, nach Prof. H. Hedigers 'Jagdzoologie', noch nicht genau fest) werden im unterirdischen Kessel der beiden Verliebten mausgroße, rosenrote Wesen zur Welt kommen, die eher kleinen Flußpferdchen als Mur-

meltieren gleichen. Nach weiteren drei bis vier Wochen dürften dann die kleinen Murmeltierchen erstmals aus der Röhre an die Sonne kriechen. Und danach werden sie als brave Munggenkinder eifrig Kräuter naschen, um feist zu werden, für ihren ersten, langen Winterschlaf.